

ҚАЛҚОНСИМОН БЕЗ АУТОИММУН КАСАЛЛИГИ ВА ДИФФУЗ ТОКСИК БУҚОҒИ БОР БЎЛГАН АЁЛ БЕМОРЛАРДА РЕПРОДУКТИВ ТИЗИМДА РИВОЖЛАНАДИГАН АСОРАТЛАРИНИ ЎРГАНИШ.

Турсунов М.Ф.

Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институти
“Эндокринология” йўналиши магистри.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17310965>

Аннотация. Қалқонсимон без аутоиммун тиреоидит касаллиги ва Диффуз токсик буқоғи бор аёл беморларда репродуктив тизим касалликларини ривожланишида асосий хавф омилларидан бири эканлиги қатор адабиётларда кўрсатилган. Кўпчилик муаллифлар фикрига кўра ҚБ нинг аутоиммун вакасаллиги ва Диффуз токсик буқоқ касалтклари бепуштликни, олигоменореяни, чала хомила туғилишини, хайз циклини бузилишига олиб келади.

Илмий иш мақсади: Фарғона вилоятида яшовчи анамнезида. Қалқонсимон без аутоиммун тиреоидит касаллиги ва диффуз токсик буқоғи бор бўлган аёл беморларда репродуктив тизимда ривожланадиган асоратларини ўрганиш.

Тадқиқот объектлари ва текшириш усуллари.

Тадқиқот объекти сифатида РИЭИАТМ Фарғона филиалида “Д” назоратида турган 120 та аёл беморлар тахлил қилинди. Тадқиқотда қуйидаги текшириш усулларидадан фойдаланилди.

Булар клиник анамнез йиғиш, қалқонсимон без (ҚБ) палпацияси, Ультра Товуш Текшируви(УТТ), бачадон ва тухумдрнлар УТТ си ва Гормонал текширувлар (ТТГ, Т3,Т4, АнтиТпо).

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси.

1-гурух. Тадқиқотимизда қатнашган қалқонсимон без аутоиммун тиреоидит касаллиги бор беморларда юқоридаги текширувлврни ўтказганимизда 2та (3%) бепуштлик, 3 та (5%) галакторея, 5 (8,3%) бачадон миомаси, 3 та (5%) бачадон бўйни эрозияси, 3та (5%) хайз циклининг бузилиши ва 2та (3%) олигоменорея касаллиги аниқланди.

2-гурух. Тадқиқотимизда қатнашган қалқонсимон без аутоиммун тиреоидит касаллиги бор беморларда юқоридаги текширувлврни ўтказганимизда 4та (6,7%) бепуштлик, 2 та (3,3%) галакторея, 3 (5%) бачадон миомаси, 3 та (5%) бачадон бўйни эрозияси, 5та (8,3%) хайз циклининг бузилиши ва 4та (6,7%) олигоменорея касаллиги аниқланди.

Хулоса.

1 Анамнезида қалқонсимон без аутоиммун тиреоидит касаллиги бор беморларнинг ўрганганимизда 3% ида бепуштлик, 5% ида галакторея, 8,3%ида бачадон миомаси, 5% ида бачадон бўйни эрозияси, 5% ида хайз циклининг бузилиши ва 3% ида олигоменорея касаллиги аниқланди, бу эса беморларнинг ишлаш қобилиятига салбий таъсир кўрсатиши муҳим ахамиятга эга.

2. Анамнезида диффуз токсик буқоқ касаллиги бор беморларнинг ўрганганимизда 6,7% ида бепуштлик, 3,3% ида галакторея, 5% ида бачадон миомаси, 5% ида бачадон бўйни эрозияси, 8,3% ида хайз циклининг бузилиши ва 6,7% ида олигоменорея

касалиги аниқланди, бу эса ушбу беморларнинг фарзандли бўлиши уларнинг соғлигига салбий таъсир кўрсатади.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Алыпшулер Н.Э., Петунина Н. А., Николаев А.Н. и др. Сравнительный анализ концентрации гормонов жировой ткани, показателей липидного обмена и инсулинорезистентности при субклиническом гипотиреозе в зависимости от наличия/отсутствия заместительной терапии левотироксином //
2. Клиническая экспериментальная тиреоидология. – 2021. – №3.– С. 53-58. [Alypshuler N.E., Petunina N.A., Nikolaev A.N. i dr.
3. Klinicheskaya i eksperimentalnaya tireoidologiya. Clinical and experimental thyroidology. – 2021. – N3. – P. 53-58 (in Russian)]
4. Калинин А.П., Котов С.В., Карпенко А.А. Неврологические маски гипотиреоза у взрослых. Патогенез, клиника, диагностика // Клиническая медицина. – 2020. – №10. – С. 58-62.
5. Kalinin A.P., Kotov S.V., Karpenko A.A. Klinicheskaya medicina. Clinical medicine. – 2022. – N10. – P. 58-62 (in Russian)]
6. Коваленко О.Е., Литвинов Е.В. Мозговое кровообращение у больных с гипертонической дисциркуляторной энцефалопатией и гипотиреозом // Вестник КазНМУ. – 2023. – №4(2). – С. 275-277.